

AQLIY ZAKOVAT VA AXLOQIY KAMOLOT

Mirabdullayev Husan

Toshkent viloyati yuridik texnikumining Davlat-huquqiy faoliyat

yo‘nalishining 1-21 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ma’naviy-axloqiy tarbiyani shakllantirishning ahamiyati va uning mazmuni haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: ma’naviy tarbiya ta’lim tarbiya sifati, axloqiy ong, poklik, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, ijtimoiy-axloqiy talab, xulq-atvor, axloqiy tarbiya, axloqiy me’yor.

Har bir insonning xatti –harakati muayyan maqsadga qaratilgan bo‘ladi. Maqsad esa qat’iy prinsiplar, g‘oyaviy e’tiqod natijasida namoyon bo‘ladi. Bu yorug‘ olamda orzusiz ya’ni keljakka bo‘lgan orzu–intilish o‘z oldiga maqsad va vazifalarni qo‘ygan, insonning o‘zi yo‘q deb o‘ylayman. Insonning g‘oyaviy e’tiqodi ilmiy dunyoqarashidir. U jamiyatimizda o‘zgarib va kundan- kunga yuksalib borayotgan islohotlarga hukmron yagona dunyoqarash bo‘lib, jamiyatning ilg‘or, eng ongli qismini tashkil etuvchi aksariyat kishilarning mulkiga aylandi, yangi jamiyat qurilishi jarayonida esa jamiyatning barcha a’zolariga ilmiy –materialistik dunyoqarashni egallashlari uchun ob’ektiv zarurat vujudga keladi. Insonni o‘z atrofidagi voqea va hodisalarning mohiyatini bilish, ularni o‘z maqsad va manfaatlari yo‘lida o‘zgartirish ehtiyoji va talabi ilmiy dunyoqarashning negizidir desak menimcha yanglishmagan bo‘lamiz albatta. U dunyoning moddiyligi, uning oddiydan murakkabga, quyidan yuqoiga qarab uzluksiz harakatda, o‘zgarish va rivojlanish ekanligini etirof etadigan dialektik–materialistik dunyoqarash hisoblanadi.

Kishilarning dunyoqarashi ijtimoiy shart-sharoit, ta’lim va tarbiya natijasida tarkib topadi. Uning shakllanishi yoshlikdan boshlanib, oila, bog‘cha, maktab, kasb-hunar kolleji, oliy o‘quv yurti va mehnat jamoalarida davom etadi. Oqibatda

insonning g‘oyaviy yetukligi uning mehnat faoliyati bilan belgilanadi va u halolik, vijdoniylik sofdillik o‘z kasbiga sadoqati va burchi bilan chambarchas bog‘liqdir.

Kishi ongini tinmay oshirib borish, uning ma’naviy dunyosini boyitish, xalqning ijodiy imkoniyatlarini ishga solish demakdir. Bu narsa e’tiqod va harkat birligini keltirib chiqaradi. Odamzod oliyjanob mazmunli g‘oyalarsiz yashay olmaydi. G‘oyaga esa ko‘r-ko‘rona e’tiqod qilib bo‘lmaydi. Har qanday e’tiqod maqsadga erishishda yo‘lchi yulduzdir. Chunki maqsadsiz faoliyatning o‘zi bo‘lmasa kerak mening fikrimcha, faoliyatsiz manfaat bo‘lmaydi, manfaatsiz esa hayot yo‘q. Manfaatlari, maqsad va faoliyat manbai ijtimoiy hayotdir. Dunyoqarash tabiat, jamiyat va inson tafakkuri taraqqiyotining eng umumiy qonunlarini, dunyo va uning qonunlarini bilish va o‘zgartirish yo‘llarini o‘zgartirib beradigan qarashlar majmuidir. U ijtimoiy taraqqiyotning mohiyati, uning harakatga keltiradigan kuchi va istiqbollari ochib beradi, ijtimoiy hayotning butun murakkabligi va ziddiyatlarini bilib borishga, insonni o‘rab olgan voqelikka faol ta’sir qilishiga imkoniyat yo‘lini ochib beradi.

Yoshlarda ba’zan salbiy faktlar uchrab turadi. Ayrim yoshlar tushgun kayfiyatga tushib, qiziqishlari biroz kamayadi, ayrim turdagilari esa qiyinchiliklar oldida o‘zlarini yo‘qotib qo‘yadilar, o‘z kuchlariga ishonchsizlik bilan qaraydilar. Bunday kamchilikni bartaraf etishda ilmiy dunyoqarashni o‘zlashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Demak, ta’lim va tarbiya o‘rtasida hech qachon uzilish bo‘lmasligi kerak. Ta’lim jarayonida yoshlar yetarli tarbiya olmog‘i lozim, tarbiya jarayoni esa ta’lim bilan uzluksiz ravishda to‘ldirilib borilishi lozim. Ko‘pgina mulliflarning to‘g‘ri ta’kidlashicha, maktab o‘quvchilariga aniq amaliy bilimlar beriladi, ular texnika ijodiyotiga o‘rgatiladi, ammo ularga insoniylikni o‘rgatish ta’limning soyasida qolib ketmoqda. Holbuki, chinakam ta’limning farqi insonni insoniylikka tayorlashdan iborat bu sohaning bosh g‘oyasi va maqsadi bo‘lmog‘i darkor.

Yuqorida to‘xtalib o‘tilgan fikrlardan kelib chiqadigan bo‘lsak, ilmiy asarlarni ko‘proq o‘qish kishilarni g‘aflat va jaholatdan, badiiy adabiyot esa dag‘allik va razolatdan qutqaradi. Shuning uchun aqliy zakovat bilan axloqiy kamolot bir-biri

bilan uzviy bog‘liq deb aytamiz. Oliyjanob mehnatkash xalqimizda shunday naql bor, ilm boshqa, odob boshqa, ikkalasi qo‘shilsagina inson barkamolligi hosil bo‘ladi. Inson xarakterini shakllanishida uni o‘rab turgan muhit katta rol o‘ynaydi. Chunki hamma ham bu qayotda o‘zini ideal deb baholay olmaydi, birovdan o‘rganamiz, boshqalar esa bizdan o‘rganadi. Axloqiy fazilatlarimizni kimlardir baholaydi, kimgadir baho beramiz. Ana shunday o‘zaro o‘rganish jarayonida kishilarning ma’naviy dunyosi boyib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Aliyev A. “Ma’naviyat, qadriyat va badiiyat” T.Akademiya 2000, 631 b.
2. Azarov Y.P. “Tarbiyaviy ish metodikasi” T. O‘qituvchi 1991.67 b.